

ADORAZIONE DEI MAGI

MAZZOLA LUDOVICO DETTO MAZZOLINO

(Ferrara 1480 ca. - 1528-30)

INVENTARIO: 218

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Una quinta architettonica di rovine, dalle quali si affaccia un anziano signore vestito di rosso sovrastato da un abbaino dove sono poggiate due colombe che amoreggiano, accoglie la scena dell'adorazione dei Magi al piccolo Gesù. Il Bambino, in braccio alla Vergine, si protende verso uno dei Sovrani e, incuriosito, sta toccando uno dei preziosi contenitori recanti oro, incenso e mirra.

Quest'opera è accomunata nella storia collezionistica all'*Incredulità di san Tommaso* ([inv. 223](#)) e alla garofalesca *Madonna con Bambino in trono e i Santi Pietro e Paolo* ([inv. 213](#)), senza dubbio di provenienza Aldobrandini. I recenti studi ne hanno chiarito un passaggio per Meldola (Costamagna 2000), data la sua presenza in un inventario precedentemente collegato alle eredità Salviati ma che si è dimostrato invece del cardinale Pietro (Tarissi de Jacobis 2003[2004]).

Il dipinto in collezione Borghese può essere avvicinato, per alcune tipologie fisiognomiche, all'opera presente nell'inventario di Olimpia senior che raffigura *Cristo e l'Adultera* oggi alla National Gallery di Londra ([inv. 641](#)). Per quanto riguarda la composizione, soprattutto negli elementi che conferiscono umanità e naturalità – come ad esempio il vecchio affacciato e le colombe – la tavola in analisi si può accostare all'*Adorazione dei pastori* della Galleria degli Uffizi a Firenze ([inv. 1890 n.1352](#)). In questo dipinto, così come nella tavola londinese poc'anzi citata, vi si trovano elementi di un inedito lirismo naturalistico, oltre ad una certa propensione per le contaminazioni stilistiche presenti nelle contemporanee soluzioni adottate dai pittori di area bresciana (Tarissi de Jacobis 2002).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- G. Morelli, *Kunstkritische Studien über italienische Malerei. Die Galerien zu München und Dresden*, Leipzig 1890 (ed. 1892), p. 219
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 464
- R. H. Benson, *Exhibition of Pictures, Drawings and Photographs of Works of the School of Ferrara-Bologna, 1440-1550, also of Members of the Houses of Este and Bentivoglio*, catalogo della mostra

- a cura di R. H. Benson, London 1894, n. 40
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 218
 - P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 56, n. 93
 - S. Zamboni, *Ludovico Mazzolino*, Ferrara 1968, p. 21
 - A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 126 n. 64
 - V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, I, scheda 166
 - P. Costamagna, *La collection de peintures d'une famille florentine établie à Rome: l'inventaire après décès du duc Anton Maria Salviati*, «Nuovi Studi», 8, 2000, p. 214 n. 79
 - C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 259
 - S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 194-195, scheda 38
 - S. Tarissi de Jacobis, *Nuova luce su vecchie carte: l'eredità Aldobrandini e la collezione Borghese*, «Proporzioni», 4, 2003(2004), pp. 160-191

English version

ADORATION OF THE KINGS

MAZZOLA LUDOVICO CALLED MAZZOLINO

(Ferrara c. 1480 - 1528-30)

INVENTORY: 218

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This scene of the Adoration of the Kings is played out against an architectural background of ruins from which an old man dressed in red can be seen looking out; above him, we can glimpse a garret and two courting doves. The Christ Child, held in the Virgin's arms, leans towards one of the Kings and, curious, touches one of the precious containers filled with gold, incense and myrrh.

The collecting history of this work is shared with the *Doubting Thomas* ([inv. 223](#)) and Garofalo's *Madonna and Child Enthroned with Sts Peter and Paul* ([inv. 213](#)), undoubtedly from the Aldobrandini collection. Recent studies have confirmed a period in Meldola (Costamagna 2000), given its inclusion in an inventory previously linked to the Salviati inheritance but now known to have been that of Cardinal Pietro (Tarissi de Jacobis 2003[2004]).

A few of the physiognomic types seem to connect the painting in the Borghese Collection to the *Christ and the Adulteress* listed in the inventory of Olimpia senior and now in the National Gallery, London ([inv. 641](#)). As for the composition, especially the elements that lend humanity and naturalism to the work (like the old man looking out from above and the doves), this painting can be compared to the *Adoration of the Shepherds* in the Uffizi, Florence ([inv. 1890 no. 1352](#)). In this work, as in the just-cited London painting, we find elements of a new naturalistic lyricism as well as a certain preference for the stylistic influences found in contemporary paintings by artists active in the Brescia area (Tarissi de Jacobis 2002).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- G. Morelli, *Kunstkritische Studien über italienische Malerei. Die Galerien zu München und Dresden*, Leipzig 1890 (ed. 1892), p. 219
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 464
- R. H. Benson, *Exhibition of Pictures, Drawings and Photographs of Works of the School of Ferrara-Bologna, 1440-1550, also of Members of the Houses of Este and Bentivoglio*, catalogo della mostra a cura di R. H. Benson, London 1894, n. 40
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 218
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 56, n. 93
- S. Zamboni, *Ludovico Mazzolino*, Ferrara 1968, p. 21
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 126 n. 64
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, I, scheda 166
- P. Costamagna, *La collection de peintures d'une famille florentine établie à Rome: l'inventaire après décès du duc Anton Maria Salviati*, «Nuovi Studi», 8, 2000, p. 214 n. 79
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 259
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 194-195, scheda 38
- S. Tarissi de Jacobis, *Nuova luce su vecchie carte: l'eredità Aldobrandini e la collezione Borghese*, «Proporzioni», 4, 2003(2004), pp. 160-191

